

Artefato 3: Instrumento de Coleta de Dados

O questionário unificado apresentado na Tabela 1 foi estruturado para avaliar a aceitação tecnológica, usabilidade e percepção de colaboração da ferramenta DTBL.

Tabela 1: Estrutura do questionário unificado para avaliação da DTBL

Constructo	Questão	Tipo
TAM-3 – Technology Acceptance Model (REF)		
Utilidade Percebida (PU)	Usar a ferramenta DTBL melhora meu desempenho na atividade de criação.	Fechada
Utilidade Percebida (PU)	Usar a ferramenta DTBL aumenta a produtividade do meu grupo.	Fechada
Utilidade Percebida (PU)	As funcionalidades de IA da ferramenta DTBL são úteis para o processo de design.	Fechada
Utilidade Percebida (PU)	No geral, eu considero a ferramenta DTBL útil para o Projeto Integrador.	Fechada
Facilidade de Uso Percebida (PEOU)	Meu aprendizado para operar a ferramenta DTBL foi fácil.	Fechada
Facilidade de Uso Percebida (PEOU)	Minha interação com a ferramenta DTBL é clara e compreensível.	Fechada
Facilidade de Uso Percebida (PEOU)	Eu acho a ferramenta DTBL fácil de usar.	Fechada
Facilidade de Uso Percebida (PEOU)	Eu não precisei de muita ajuda para entender como usar a ferramenta DTBL.	Fechada
Norma Subjetiva / Influência Social (SN)	Pessoas importantes no meu curso (colegas, professores) acham que eu deveria usar a ferramenta DTBL.	Fechada
Norma Subjetiva / Influência Social (SN)	O meu grupo de projeto me incentivou a usar a ferramenta DTBL.	Fechada
Intenção de Uso (IU)	Eu pretendo usar a ferramenta DTBL novamente em futuras atividades do Projeto Integrador.	Fechada
Intenção de Uso (IU)	Eu recomendaria a ferramenta DTBL para outros colegas.	Fechada
SUS – System Usability Scale		
Usabilidade	Eu acho que gostaria de usar essa ferramenta (DTBL) com frequência.	Fechada
Usabilidade	Eu achei a ferramenta desnecessariamente complexa.	Fechada
Usabilidade	Eu achei a ferramenta fácil de usar.	Fechada
Usabilidade	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar a ferramenta.	Fechada
Usabilidade	Eu achei que as várias funções da ferramenta estavam muito bem integradas.	Fechada
Usabilidade	Eu achei que havia muita inconsistência na ferramenta.	Fechada
Usabilidade	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar essa ferramenta muito rapidamente.	Fechada
Usabilidade	Eu achei a ferramenta muito difícil de usar (atrapalhada, confusa).	Fechada
Usabilidade	Eu me senti confiante ao usar a ferramenta.	Fechada
Usabilidade	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir usar a ferramenta.	Fechada
Percepção de Colaboração e Feedback Geral		
Percepção de Colaboração	A ferramenta DTBL facilitou a comunicação dentro do meu grupo.	Fechada
Percepção de Colaboração	A ferramenta DTBL ajudou meu grupo a organizar e consolidar ideias de forma colaborativa.	Fechada
Percepção de Colaboração	Eu senti que meu grupo estava “na mesma página” ao usar a ferramenta DTBL.	Fechada
Feedback Qualitativo	Por favor, deixe sua opinião sobre a ferramenta DTBL. O que você mais gostou, o que mais te frustrou e quais sugestões você daria para melhorá-la?	Aberta